

Aufbereitung und Publikation bibliographischer Forschungsdaten

Omeka S als Werkzeug zur (Meta-)Datenkuration und Wikidata als Plattform zur Forschungsdatendistribution und -publikation

Frank, Ingo

frank[at]ios-regensburg.de

Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Deutschland

Weber, Albert

weber[at]ios-regensburg.de

Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Deutschland

Zusammenfassung. Im Vortrag wird eine generische Vorgehensweise zur Aufbereitung gedruckter Bibliographien in bibliographische Daten zur Publikation und Distribution in Wikidata vorgestellt. Die bibliographischen Angaben in gedruckter Form werden dazu mit maßgeschneiderten Parsern extrahiert. Bei der weiteren Aufbereitung erfolgt eine Normalisierung der bibliographischen Entitäten und der extrahierten und identifizierten Erscheinungsorte, Herausgeber, etc. Die bibliographischen Daten werden zu diesem Zweck als tabellarische CSV-Daten in Omeka S als Werkzeug zur Metadatenkuration und Datenmodellierung importiert. Die Modellierung erfolgt anhand eines mittels der *Resource Templates* von Omeka S zusammengestellten Anwendungsprofils mit FRBR-Elementen. Vor dem Importieren der aufbereiteten und FRBRisierten bibliographischen Daten in den Wikidata-Datenbestand können diese bereits vorab mit dem Wikidata-Modul für Omeka S – oder ggf. auch schon zuvor mit OpenRefine – mit Wikidata-Einträgen zu den in der Bibliographie identifizierbaren Entitäten angereichert werden. Die in Wikidata integrierten und kontextualisierten bibliographischen Daten können als Forschungsdaten zur Analyse und Visualisierung nachgenutzt, aber auch weiter angereichert und kontextualisiert werden, was den wesentlichen Mehrwert von Wikidata als Distributions- und Publikationsplattform für die im Projekt aufbereiteten und angereicherten bibliographischen Daten darstellt.

1 Einleitung

Hintergrund des Vortrags ist ein neues Digitalisierungsprojekt zu deutschsprachigen Zeitungen aus dem östlichen Europa. Das Projekt zielt einerseits auf die Digitalisierung historischer Zeitungen, andererseits auf eine umfangreiche Erfassung bibliographischer Daten zu sämtlichen nachweisbaren Pressepublikationen (ca. 6.000 Titel)

deutscher Bevölkerungsgruppen in der Region aus dem Zeitraum 1727 bis zur Gegenwart.

Grundlage für die Datenerfassung ist eine bereits im volltextdurchsuchbaren PDF-Format vorliegende, 1.348-seitige Bibliographie. PDF-Dokumente gewährleisten zwar durch ihre buchsimulierende Funktionalität rasche Übersicht und selbsterklärende Nutzbarkeit, können jedoch – wie ihre gedruckten Pendanten – den Informationsbedarf Forschender nicht mehr vollumfänglich bedienen: Die solitäre Zusammenstellung von Quellen in einer Fachbibliographie genügt nicht mehr, um das Material adäquat zu ordnen und auch Zugänge nachzuweisen.

Von zentraler Bedeutung für bibliographische Hilfsmittel sind vermehrt direkte Zugriffsmöglichkeiten auf das gesuchte Material,¹ darüber hinaus auch auf Kontextualisierungsmöglichkeiten mit vergleichbaren Referenzen, Personen oder Orten². Daraus resultiert die Forderung nach einer flexibleren Integration und Vernetzung von bibliographischen Ordnungssystemen und von Repositorien, so dass einerseits Parallelrecherchen unnötig und andererseits Wissenskontexte sichtbar werden.³

2 Vorgehensweise

Um diesen Forderungen entsprechen zu können, wird die Periodika-Bibliographie in einem ersten Schritt in ein maschinenlesbares Tabellenformat (CSV) konvertiert. Dazu bauen wir individuell auf die Struktur und die Formatierung der bibliographischen Angaben im PDF-Dokument zugeschnittene Parser.⁴

Zur weiteren Aufbereitung und Anreicherung werden die CSV-Daten in Omeka S⁵ importiert. Im Vortrag zeigen wir, wie Omeka S nicht nur als Werkzeug zur Metadatenkuration, sondern auch zur Modellierung der Daten selbst verwendet werden kann – und zwar komplexer bibliographischer Daten inkl. ungenauer und unsicherer Angaben (z.B. zu Erscheinungszeiträumen und -orten), wie sie typisch beim Umgang mit historischen Quellen sind. Omeka S ermöglicht mit den *Resource Templates* quasi Anwendungsprofile⁶ mit Elementen aus importierten

¹ “[...] providing ‘discovery is not enough’; scholars want direct access to the materials they identify [...]” (Kraus and Stöhr 2015, S. 170).

² Vgl. Buckland 2015, S. 36.

³ Vgl. Hartmann & Thänert 2015, S. 35.

⁴ Eine Alternative wäre das Trainieren von CRF-Modellen für Informationsextraktion, die sich bereits bei der semantischen Aufbereitung von bibliographischen Daten in gedruckter Form bewährt haben (siehe Lüscho 2020).

⁵ <https://omeka.org/s/>.

⁶ Heery & Patel 2000.

Vokabularen wie etwa FaBIO (FRBR-aligned Bibliographic Ontology)⁷ zu erstellen und diese u.a. mit Hilfe des Wikidata-Moduls⁸ anzureichern. FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) fungiert dabei als konzeptuelles Rahmenwerk⁹ für die feingliedrige Modellierung bibliographischer Entitäten und deren Zusammenhänge untereinander. Im letzten Schritt werden die aufbereiteten, angereicherten und *FRBRisierten* Daten veröffentlicht. Um die Langzeitverfügbarkeit und Zitierbarkeit der Daten sicherzustellen, werden diese in unserer wissenschaftlichen Forschungsdateninfrastruktur LaMBDa und OstData¹⁰ publiziert. Als Zielsystem mit der derzeit größten Reichweite zur Distribution der Daten bietet sich die freie Wissensbasis Wikidata an.¹¹ Ursprünglich für die Repräsentation der faktischen Informationen in der Online-Enzyklopädie Wikipedia entworfen¹², hat sich Wikidata zu einem universellen Linking-Hub für Wissensbasen entwickelt, der gerade auch für bibliographische Daten ein ideales Umfeld darstellt. So berücksichtigt das Wikidata-Datenmodell bei der Modellierung bibliographischer Entitäten – wenn auch eingeschränkt bzw. vereinfacht – FRBR-Konzepte.¹³ Der Import der Daten wird durch ausgereifte Tools unterstützt.¹⁴

3 Implikationen von Wikidata als Lösung

Das Potential von Wikidata für die Publikation und Distribution der Periodika-Bibliographie wirkt sich auf folgenden Ebenen positiv aus:

1. Datenhaltung: Der Import der bibliographischen Daten in die offene Infrastruktur von Wikidata macht den Betrieb einer eigenen Datenbankinfrastruktur überflüssig. Darüber hinaus ist im Rahmen des ‚Wikimedia-Universums‘ die Nachhaltigkeit des Vorhabens durch langfristige Verfügbarkeit der Daten gewährleistet.
2. Kontextualisierung: Die große Stärke von Wikidata besteht darin, dass die Datenbank von bibliographischen Daten über

⁷ Peroni & Shotton 2012.

⁸ <https://omeka.org/s/modules/Wikidata/>.

⁹ Vgl. Tillett 2005.

¹⁰ <https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/413708228>.

¹¹ <https://www.wikidata.org/>.

¹² Vrandečić & Krötzsch 2014.

¹³ Siehe: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Books/de#Bibliographische_Eigenschaften (1. Mai 2021).

¹⁴ Mithilfe des Tools QuickStatements lassen sich Daten per Stapelverarbeitung nahtlos in Wikidata laden (<https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements> (13. Jan. 2021)).

Personendaten bis hin zu abstrakten Konzepten global und multilingual enzyklopädisches Wissen repräsentiert. Daher lassen sich die Angaben zu den Periodika mit Informationen zu Personen (Herausgebern, Redakteuren etc.), Erscheinungsorten, historischen Ereignissen, Quellen u.a. verknüpfen.

3. Informationsaufbereitung und Nachweis: Wikidata ist weder eine geschlossene noch eine abgeschlossene Ressource. Datensätze können ausgebaut, korrigiert und weiterführend verlinkt werden. Dadurch lassen sich die in der Bibliographie angelegten Informationen nicht nur als 'living document' auf neuestem Stand halten, sondern sie können in Wikidata die Funktion eines wachsenden zentralen Nachweisinstruments übernehmen, indem Zugangslinks zu Digitalisaten unterschiedlicher Institutionen erfasst werden. Dieser Funktion kommt entgegen, dass Datensätze in Wikidata Normdaten und Identifikatoren (z.B. GND, ZDB, LOCSH etc.) integrieren, die wiederum auf weiterführende Ressourcen in Bibliotheken und anderen Kulturerbeeinrichtungen verweisen.¹⁵
4. Open Science / Citizen Science: Ebenso wie Wikipedia basiert auch Wikidata auf der Beteiligung interessierter Forscherinnen und Forscher bzw. Bürgerinnen und Bürger. Dadurch eröffnen sich für die im Projekt digitalisierten Ressourcen sowie die Metadaten aus der Bibliographie zahlreiche Chancen zur Steigerung ihrer Wahrnehmung, zur aktiven Nachnutzung und zur kollaborativen Wissenserzeugung. Darauf aufbauend ließen sich etwa Szenarien zur Transkription von Digitalisaten, zum Verfassen neuer Wikipedia-Artikel zu den Zeitungen, Zeitschriften und Volkskalendern oder auch zu Ereignissen oder Abbildungen, die in Einzelartikeln der digitalisierten Quellen wiedergegeben werden, realisieren^{16,17}.

¹⁵ Die Bedeutung von Wikidata für Kulturerbeeinrichtungen (GLAMs) lässt sich an zahlreichen Kooperationen zwischen Nationalbibliotheken u.a. und Wikimedia ablesen, z.B. das Projekt der Deutschen Nationalbibliothek "Authority Control meets Wikibase" (<https://wiki.dnb.de/display/GND/Authority+Control+meets+Wikibase> (13. Jan. 2021)). Vgl. überdies das White Paper zu Wikidata der Association of Research Libraries (ARL) (ARL Task Force on Wikimedia and Linked Open Data 2019).

¹⁶ Bemme & Munke 2021.

¹⁷ Mit großem Erfolg wird dies z.B. im Rahmen der Digitalisierung des Journals „Die Gartenlaube“ von der SLUB Dresden praktiziert: <https://diedatenlaube.github.io/> (13. Jan. 2021).

5. Wissensgenerierung: Wikidata hält nicht nur offene Schnittstellen zum Export oder zur Überprüfung der Datenqualität bereit.¹⁸ Über einen SPARQL-Endpoint lassen sich darüber hinaus komplexe Anfragen an die Datenbank stellen. Mit der SPARQL-Abfragegesprache werden Fragen mit verschiedenen Variablen möglich, wie z.B. nach Zeitungen, die Mitte des 19. Jahrhunderts in der Bukowina auf Deutsch erschienen und deren Herausgeber aus dem heutigen Österreich stammten. Der Wikidata SPARQL Query Service¹⁹ unterstützt Nutzer bei der Formulierung von Anfragen und bildet die Basis für Informationsvisualisierungswerkzeuge: Suchergebnisse lassen sich auf Karten lokalisieren, zeitliche Abläufe in Zeitleisten abbilden und Quantitäten oder Relationen diagrammatisch darstellen, so dass implizite Zusammenhänge hervortreten und u.U. neue Wissenskontexte offensichtlich werden. Die in Wikidata kontextualisierten bibliographischen Daten können somit als Forschungsdaten insbesondere für quantitative Analysen und Visualisierungen zum Einsatz kommen.

4 Fazit und Ausblick

Aus Sicht des *Data Curation Continuum*²⁰ lässt sich der vorgestellte Arbeitsablauf wie folgt verorten: Omeka S dient als lokale Lösung zur automatischen und kollaborativen Aufbereitung der Daten innerhalb der *Projekt-domäne* und Wikidata ist unsere globale Lösung als *Distributionsplattform* in der *Publikations-domäne*. Wikidata ist darüber hinaus ein *Collaboration Data Store*²¹ für die Kooperations- und Publikationsdomäne zur Bearbeitung der veröffentlichten Daten als ‚Living Data‘ mit der Möglichkeit, daraus nach substantieller Änderung oder Erweiterung eine neue Version des Datensatzes im institutionellen Forschungsdatenrepositorium LaMBDa und dem Forschungsdatendienst OstData zu publizieren.

Als generische Lösung eignet sich die Vorgehensweise zur Aufbereitung von Bibliographien aus verschiedenen Fachbereichen, wobei die kollaborative Sammlung, Aufbereitung und Anreicherung innerhalb des Projektteams auch gleich in Omeka S begonnen werden kann oder die initialen Daten z.B. aus dem Literaturverwaltungsprogramm Zotero

¹⁸ Vgl. Voß 2016.

¹⁹ <https://query.wikidata.org/>.

²⁰ Treloar & Klump 2019.

²¹ Siehe Treloar & Klump 2019.

importiert werden können. Um projektspezifische Forschungsfragen zu beantworten, kann die Bibliographie anstatt in Wikidata als Forschungsdaten in eine Forschungsumgebung wie ResearchSpace²² importiert werden.²³ Die Integration der Daten in Wikidata folgt jedoch der Annahme, dass Fachbibliographien in erster Linie in die vielfältigen Kontexte von Digital Humanities eingebunden werden müssen, um ihre Potentiale auszuschöpfen – als „[...] Scharnier innerhalb eines vernetzten wissenschaftlichen Arbeitsprozesses“.²⁴

Bibliographie

- ARL Task Force on Wikimedia and Linked Open Data. 2019. “ARL White Paper on Wikidata: Opportunities and Recommendations.” Association of Research Libraries. <https://www.arl.org/resources/arl-whitepaper-on-wikidata/>.
- Bemme, Jens, und Martin Munke. 2021. “Open Citizen Science: Leitbild für kuratorische Praktiken in Wissenschaftlichen Bibliotheken.” In *Bibliotheken Als Orte Kuratorischer Praxis*, edited by Klaus Ulrich Werner, 165–200. <https://doi.org/10.1515/9783110673722-013>.
- Buckland, Michael. 2015. “Data Management as Bibliography.” *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology* 37 (6): 34–37. <https://doi.org/10.11588/dco.2015.1.18641>.
- Hartmann, Andreas, und Sabine Thänert. 2015. “Vom Thesaurus zum semantischen Netz. Potenziale von Data Mining in bibliographischen Datensätzen.” *Digital Classics Online* 1 (1): 34–45. <https://doi.org/10.11588/dco.2015.1.18641>.
- Heery, Rachel, und Manjula Patel. 2000. “Application Profiles: Mixing and Matching Metadata Schemas.” *Ariadne* 25. <http://www.ariadne.ac.uk/issue/25/app-profiles/>.

²² Oldman & Tanase 2018.

²³ Siehe dazu z.B. Kräutli & Valleriani 2017.

²⁴ Schröter 2013, S. 110.

Kraus, Eva, und Matti Stöhr. 2015. "On the Way to a 'German Historical Bibliography': Current State and Perspectives – The DFG Project 'Continued Cooperative Development of Historical Subject Bibliographies'." In *Historical Bibliography as an Essential Source for Historiography*, edited by Kristina Rexová, Bernadette Cunningham, Václava Horčáková, und Věra Hanelová, 161–79. Cambridge Scholars Publishing.

Kräutli, Florian, und Matteo Valleriani. 2017. "CorpusTracer: A CIDOC Database for Tracing Knowledge Networks." *Digital Scholarship in the Humanities* 33 (2): 336–46. <https://doi.org/10.1093/llc/fqx047>.

Lüschow, Andreas. 2020. "Automatische Extraktion und Semantische Modellierung der Einträge einer Bibliographie französischsprachiger Romane." In *DHd 2020 Spielräume: Digital Humanities Zwischen Modellierung und Interpretation. Konferenzabstracts*, edited by Christof Schöch, 80–84. Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3>.

Oldman, Dominic, und Diana Tanase. 2018. "Reshaping the Knowledge Graph by Connecting Researchers, Data and Practices in ResearchSpace." In *The Semantic Web – ISWC 2018*, edited by Denny Vrandečić, Kalina Bontcheva, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Valentina Presutti, Irene Celino, Marta Sabou, Lucie-Aimée Kaffee, und Elena Simperl, 11137:325–40. Lecture Notes in Computer Science. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00668-6_20.

Peroni, Silvio, und David Shotton. 2012. "FaBIO and CiTO: Ontologies for Describing Bibliographic Resources and Citations." *Journal of Web Semantics* 17: 33–43. <https://doi.org/10.1016/j.websem.2012.08.001>.

- Schröter, Marcus. 2013. "Recherchieren und Kommunizieren: Die Fachbibliographie in der digitalen Zukunft – zu aktuellen Entwicklungen am Beispiel der Geschichtswissenschaft." *Freiburger Universitätsblätter*, 202: 95–120.
- Tillett, Barbara. 2005. "FRBR and Cataloging for the Future." *Cataloging and Classification Quarterly* 39 (3): 197–205.
- Treloar, Andrew, und Jens Klump. 2019. "Updating the Data Curation Continuum: Not Just Data, Still Focussed on Curation, More Domain-Oriented." *International Journal of Digital Curation* 14 (1): 87–101.
<https://doi.org/10.2218/ijdc.v14i1.643>.
- Voß, Jakob. 2016. "Wikidata als Universalbibliographie: ein Kommentar." *LIBREAS. Library Ideas* 29: 95–129. <https://libreas.eu/ausgabe29/02voss>.
- Vrandečić, Denny, und Markus Krötzsch. 2014. "Wikidata: A Free Collaborative Knowledgebase." *Communications of the ACM* 57 (10): 78–85. <https://doi.org/10.1145/2629489>.